

NIZOLARNI MUQOBIL HAL QILISHNING MEDIATSIYA HAMDA ARBITRAJ USULLARI

Xoliqov Abdulfayz Tolib o'g'li

Toshkent davlat yuridik universiteti magistranti

E-mail: abdufayzxoliqov2@gmail.com

Annotatsiya: mazkur maqolada nizolarni hal qilishda mediatsiya va arbitraj institutining o'rnini yoritiladi. Rivojlangan mamlakatlarda mediatsiya va arbitraj institutini qo'llashning o'ziga xos jihatlari tahlil qilinadi. O'zbekiston Respublikasida mediatsiya hamda arbitraj institutini tartibga soluvchi qonunchilik va mazkur sohada mavjud muammolar o'rganiladi. Mavjud muammolarga rivojlangan mamlakatlar tajribasiga asoslanib yechimlar taklif qilinadi. Xulosa qilinadiki, bugungi kunda nizolarni mediatsiya hamda arbitraj institutidan foydalangan holda hal qilish keng tarqalmoqda. Respublikamizda ushbu institutlarni joriy qilinishiga qaramasdan ko'plab muammolar mavjud. Kelgusida ushbu muammolarni hal qilish orqali mediatsiya va arbitraj institutini yanada rivojlantirish mumkin.

Kalit so'zlar: nizolarni muqobil hal qilish, mediatsiya, onlayn mediatsiya, mediatsiya kelishuvi, mediator, mediatsiya prinsiplari, mediatsiya kelishuvini rasmiylashtirish, arbitraj, arbitr, arbitraj kelishuvi.

Abstract: this article covers the role and specifics of the Institute of mediation and arbitration in conflict resolution. In developed countries, specific aspects of the application of the Institute of mediation and arbitration are analyzed. The legislation regulating the Institute of mediation and arbitration in the Republic of Uzbekistan and the existing problems in this area are studied. Solutions are offered to existing problems based on the experience of developed countries. It is concluded that today

it is common to resolve disputes using mediation as well as the Arbitration Institute. Despite the introduction of these institutions in our republic, there are many problems. In the future, it is possible to further develop the institution of mediation and arbitration by solving these problems.

Keywords: alternative dispute resolution, mediation, online mediation, mediation agreement, mediator, mediation principles, mediation agreement formalization, arbitration, arbitrator, arbitration agreement.

Аннотация: в данной статье освещается роль и специфика института посредничества и арбитража в разрешении споров. Анализируются специфические аспекты применения института посредничества и арбитража в развитых странах. Будет изучено законодательство, регулирующее институт медиации и арбитража в Республике Узбекистан и существующие проблемы в этой области. Существующим проблемам предлагаются решения, основанные на опыте развитых стран. Делается вывод, что сегодня широкое распространение получило разрешение споров с использованием как посредничества, так и института арбитража. Несмотря на внедрение этих институтов в нашей республике, существует множество проблем. Дальнейшее развитие института посредничества и арбитража возможно в дальнейшем за счет решения этих проблем.

Ключевые слова: альтернативное разрешение споров, посредничество, онлайн-посредничество, соглашение о посредничестве, посредник, принципы посредничества, формализация соглашения о посредничестве, арбитраж, арбитр, арбитражное соглашение.

Kirish

Hozirgi kunda rivojlangan xorijiy davlatlar huquqiy tizimida nizoni sudgacha olib bormasdan, muqobil yo‘llar bilan hal qilishga qaratilgan **mediatsiya hamda arbitraj** institutlaridan foydalanish alohida ahamiyat kasb etmoqda.

Mazkur institutlar taraflarga katta erkinlik berish bilan birga, nizolarni hal etish jarayoni ustidan ularning bevosita nazorat qilishi va nizoni hal qilish bilan bog‘liq barcha jarayonlardan xabardor bo‘lishi imkoniyatlarini ham taqdim etadi.

Bugungi kunda Respublikamizda huquq ustuvorligini ta‘minlash, sud-huquq tizimini takomillashtirish va investorlarga yaratilgan shart-sharoitlarni yanad oshirishga doir muayyan chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Shu bilan birga, nizolarni hal etishning an‘anaviy usullaridan tashqari muqobil usullariga ham alohida e‘tibor qaratilayotganligi fuqarolar, tadbirkorlar, xorijiy investor va O‘zbekiston bilan savdo-iqtisodiy hamkorlikka kirishuvchi subyektlar uchun vujudga kelishi mumkin bo‘lgan nizolarni yanada tez va samarali usullarda hal qilish imkoniyatini yaratmoqda.

Xalqaro tijorat arbitraji ana shunday vositalardan biri hisoblanadi. O‘zbekiston Respublikasining “Xalqaro tijorat arbitraji to‘g‘risida”gi qonuni ushbu sohani mamlakatimizda rivojlantirishda huquqiy asos bo‘lmoqda. Shu o‘rinda xalqaro arbitraj mazmun-mohiyatini anglash muhim. Xalqaro arbitraj nodavlat sudlari hisoblanadi va ushbu sudlar orqali xalqaro tijorat bilan bog‘liq nizolarni maxsus hakamlik sudi vositasida hal etiladi. Ushbu sudlarda tomonlar o‘zlari o‘rtadagi nizolarni xohishlariga ko‘ra, mustaqil hamda erkin bo‘lgan tashkilot orqali hal qilia oladi. Nizoli ishni ko‘rib chiquvchi va qaror qabul qiluvchi arbitrlar, bir yoki uch

kishidan iborat tarkibda faoliyat yuritadi. Odatda, ushbu arbitrlar nizolashuvchi taraflar tomonidan tanlanadi.¹

Mediatsiya institutini qo'llashning asosiy maqsadi – nizo ishtirokchilari o'rtasida yuzaga kelgan kelishmovchiliklarini mustaqil hal qilish imkoniyatiga, o'zaro talablarini qondirishga hamda ikki tomon uchun teng foydali bo'lgan kelishuvga erishishlariga ko'maklashishdir. Mediatsiya konflikt va nizo holatida bo'lgan shaxslarga ularning munosabatlarini tiklashga, manfaatlarini qanoatlantirishga va tinch yo'l bilan nizoning yechimini topishga yordam beradi.

Shu bois, ko'plab demokratik davlatlar qatorida mamlakatimizda ham ushbu arbitraj va mediatsiya institutini rivojlantirishga qaratilgan islohotlar va ishlar amalga oshirilib kelinmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yild 28-fevraldagi PF-60-son Farmoni bilan tasdiqlangan "2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi" 15-maqsadida "Nizolarni hal etishning muqobil usullaridan keng foydalanish uchun kerakli huquqiy sharoitlarni yaratish, yarashuv institutini qo'llab-quvvatlash tizimini yanada kengaytirish" belgilab qo'yilgan². Yurtimizda sud-huquq tizimidagi katta o'zgarishlar asosan fuqarolarga va tadbirkorlarga qulayliklar va yengilliklar yaratishga, biznes sohasida raqobatbardosh muhitni yaratishga yordam beradi.

Shu sababli ham O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Yangi O'zbekistonni qurishda sud tizimi mustaqil bo'lishi, shu bilan birgalikda suddagi ish hajmini kamaytirish uchun nizolarni sudgacha hal etishning muqobil usullarini rivojlantirish kabi asosiy g'oyani mamlakat taraqqiyot strategiyasida keltirib o'tgan. 2018-yil

¹ <https://yuz.uz/uz/news/xalqaro-tijorat-arbitrajini-rivojlantirish--davr-talabi>, (Islombek RUSTAMBEKOV, Toshkent davlat yuridik universiteti prorektori, yuridik fanlar doktori, professor, xalqaro arbitr).

² <https://lex.uz/docs/-5841063> PF-60-son 28.01.2022. 2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida.

28-iyun kuni O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlis senati tomonidan “Mediatsiya to‘g‘risida”gi qonun ma‘qullanib, 3-iyul kuni O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan imzolandi. Mazkur qonun qabul qilinishi nizolarni hal etishning muqobil usullaridan biri bo‘lgan mediatsiyaning huquqiy asoslari yaratilishiga sabab bo‘ldi.

Mamlakatimizda mediatsiya hamda arbitraj institutini amalga oshirish mexanizmi yildan yilga rivojlanib va keng qo‘llanib borishiga qaramasdan ushbu sohada bir necha muammolar ham mavjud.

Yuqoridagilardan shuni aytish mumkinki, rivojlangan davlatlar tajribasidan foydalangan holda mamlakatimizda ushbu institutlarni yanada takomillashtirish **dolzarb va muhim** hisoblanadi.

Material va metodlar

Ushbu maqolada mediatsiya va arbitraj tushunchasining yuridik tabiati ochib berilgan. Shuningdek, mediatsiya va arbitraj bo‘yicha xalqaro hamda milliy sudlarning o‘zaro munosabati amaldagi qonun hujjatlari asosida tavsiflangan. Nizolarni hal qilishda mediatsiya, arbitraj va an‘anaviy sudlar o‘rtasidagi farqli jihatlar tahlil qilingan. Ushbu maqola tadqiqot sifatida qonun hujjatlari hamda ilmiy-nazariy manbalar tahlilini o‘z ichiga qamrab oladi. Arbitraj va mediatsiya instituti sohalariga oid ilmiy tushunchalar, olimlarning qarashlari, xulosa hamda fikrlari atroflicha o‘rganilgan. Maqola mavzuga oid asosiy tushunchalarni o‘rganishdan boshlangan, ushbu tushunchalarni rivojlantirish bilan davom ettirilgan hamda mavjud mexanizmlarni takomillashtirish, muammolarni hal qilish yo‘llarini ko‘rsatishga oid xulosalarga kelish bilan yakunlangan. Ushbu xulosalarning amaliyotga tatbiq etilishi Respublikamizda yuqorida nazarda tutilgan ikki institutini rivojiga xizmat qiladi.

Maqolani yoritish jarayonida ilmiy bilishning mantiqiylik, izchillik hamda obyektivlik kabi usullaridan foydalanildi.

Arbitraj va mediatsiya institutini tartibga soluvchi konvensiyalar, bitimlar, xorij davlatlarining “Xalqaro arbitraj to‘g‘risida”gi, “Mediatsiya to‘g‘risida”gi Qonunlari hamda O‘zbekiston Respublikasining “Xalqaro tijorat arbitraji to‘g‘risida”gi va “Mediatsiya to‘g‘risida”gi qonunlari metodologik manba sifatida belgilandi.

Yurtimiz tadqiqotchilarning orasidan X.R.Rahmankulov, O.Oqyulov, M.M. Mamasiddiqov, I.Rustambekov kabi huquqshunoslar, Mustaqil Davlatlar Hamdo‘stligi olimlari va tadqiqotchilari orasidan esa Alekseychuk E.V., Asatur A.A., Balan O.I., Batir V.A., Berko A.V., Bliyenko I.P., Fisenko I.V., Lozbyakova V.P., Bogatirev A.G., Bogush G.I., Glotova S.V., Bondarev I.M., Vedernikova O.N., Rusakova E.P., Sutyagin A.V., Trikoz E.N, xorijiy tadqiqotchilarning orasidan Velc R.M., Friyel R.J., Slissel Harry B.larning ilmiy ishlari va amaliy tajribalaridan foydalanildi.

Muhokama va natijalar

Mediatsiya va arbitraj tushunchasi

Qadimda Rimliklar bahs-munozaralarni hal qiluvchi mutaxassislarni “medium” – “vositachi” so‘zi bilan ifodalashgan. Vositachilarga alohida hurmat bilan munosabatda bo‘lishgan. Ularni dohiylar va ruhoniylar bilan bir qatorga qo‘yishgan. Ilk bor Yevropada mediatorlar oilaviy munozaralarni hal qilishga jalb qilingan³.

Bir so‘z bilan aytganda, ko‘p asrlar davomida mediatsiya davlatlararo aloqalarda, oilalar, qo‘shnilar, siyosiy partiyalar, professional, diniy va boshqa jamoatchilik guruhlari o‘rtasida hamda parlamentda yuzaga keladigan nizolarni bartaraf etishda muvaffaqiyatli qo‘llanilgan. U nafaqat oila va mehnat nizolarida, balki har qanday darajadagi mulkiy munosabatlarda, jumladan, kompaniyalar,

³ Yakubova D.Sh. Mediatsiya: nizolarni hal qilishning muqobil usuli (uslubiy qo‘llanma). –Toshkent, 2020, 6-bet.

korporatsiya menejmenti va uning aksiyadorlari o'rtasidagi, shuningdek, xalqaro huquq subyektlari orasidagi qarama-qarshiliklarni bartaraf etishda qo'llanilmoqda.

“Mediatsiya” so‘zi lotinchadan “mediare” so‘zidan olingan va ushbu so‘z vositachilik qilish, kelishtirish maqsadida aralashish kabi ma’nolarini bildiradi.

O‘zbekiston Respublikasi “Mediatsiya to‘g‘risida”gi Qonunining 3-moddasiga ko‘ra, mediatsiya – kelib chiqqan nizoni taraflar o‘zaro maqbul qarorga erishishi uchun ularning ixtiyoriy roziligi asosida mediator ko‘magida hal qilish usuli hisoblanadi.⁴

Arbirtaj xususiy sudlov tizimi hisoblanadi. Arbitraj nizolarni muqobil hal qilish shakli bo‘lib, nizolar davlat sudlaridan tashqarida hal qiladi. Nizo “arbitraj qarori”ni chiqaradigan bir yoki bir nechta shaxslar (arbitr) tomonidan hal qilinadi. Arbitrajning hal qiluv qarori har ikki tomon uchun ham majburiy hisoblanib, davlatning umumyurisdiksiya sudlari tomonidan tan olinishi va ijro etilishi mumkin.

Amerika Qo‘shma Shtatlari va Buyuk Britaniya o‘zaro kelishmovchiliklarni hal qilish uchun arbitrajdan foydalanishda dastlabki qadamlarni qo‘ygan davlatlar hisoblanadi.

1890-yilda Amerika davlatlarining birinchi xalqaro konferensiyasida nizolarni hal qilishda arbitrajlardan foydalanish rejasi ishlab chiqildi, ammo ko‘pchilik shtatlar tomonidan bu reja qabul qilinmadi. Biroq, 1899-yilgi Gaaga tinchlik konferensiyasida jahonning yirik davlatlari arbitraj tizimi va Doimiy arbitraj sudini yaratishga rozi bo‘lishdi. Arbitraj 1890-1914 yillarda diplomatlar va elita qatlamlari orasida keng muhokama maydoniga aylangan mavzu hisoblanadi.

1895-yilda AQSh va Buyuk Britaniya o‘rtasidagi Venesuela bo‘yicha kelishmovchilik arbitraj orqali tinch yo‘l bilan hal qilindi. Ikkala davlat ham

⁴O‘zbekiston Respublikasi “Mediatsiya to‘g‘risida”gi Qonunining 3-moddasi. Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 04.07.2018-y., 03/18/482/1447-son; 30.07.2019-y., 03/19/551/3493-son; 15.01.2020-y., 03/20/602/0052-son; Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 21.04.2021-y., 03/21/683/0375-son.

kelajakda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan mojarolarning oldini olish uchun mexanizm zarurligini tushundi. 1897-yilgi Olney-Pauncefote kelishuvi 1897-yilda Qo'shma Shtatlar va Buyuk Britaniya o'rtasida tuzilgan kelishuv bo'lib, bunda asosiy nizolarni arbitrajda hal qilishni talab qiladi. Biroq, bu kelishuvlar AQSh Senati tomonidan rad etildi va hech qachon kuchga kirmadi.

Amerika prezidenti Uilyam Xovard Taft (1909-1913) Progressiv davrning asosiy islohoti sifatida arbitrajning asosiy himoyachisi edi. 1911-yilda Taft va uning Davlat kotibi Filandr Knoks Buyuk Britaniya va Frantsiya bilan kelishmovchiliklarni arbitraj yo'li bilan hal etib, bir qancha yirik kelishuvlar tuzdi.

Bunday kelishuvlardan biri yuzaga kelgan nizolar arbitraj sudida ko'rib chiqilishi lozimligi belgilandi. Biroq, ushbu kelishuv ham AQSh Senati tomonidan ma'qullanmadi.

Xalqaro tijorat arbitraji tushunchasi dastlab 1961-yildagi Xalqaro tijorat arbitraji to'g'risidagi Yevropa konvensiyasida belgilangan va keyinchalik bu 1985-yildagi Xalqaro tijorat arbitraji to'g'risidagi UNCITRAL namunaviy qonunida mustahkamlangan.

“Arbitraj” tushunchasini uch ma'noda ko'rib chiqish mumkin:

- 1) hakamlik sudi, muqobil yurisdiksiya organi;
- 2) nizolarni hakamlik sudida ko'rish jarayoni, mexanizmi;
- 3) muayyan nizoni ko'rib chiquvchi xalqaro arbitraj sudining tarkibi.

Bunda ko'rib chiqish jarayonida davlatning ta'sir kuchidan emas balki, balki xususiy kelishuvga asoslanadi.

Arbitraj va mediatsiyaning o'ziga xosligi hamda nizolarni hal qilishning an'anaviy usularidan farqli jihatlari

Arbitraj sudlarining davlat sudlaridan ajratib turadigan xarakterli belgilari uning mustaqilligidir. Sudyalar nizolashuvchi taraflar tomonidan erkin tanlanishidir. Ular bu huquqlari hech bir protsessual qonunchilik normalari bilan cheklanmaydi.

Arbitraj sudlari nizolashuvchi tomonlarga katta erkinliklar beradi. Tomonlar ko'pincha nizolarni arbitraj sudlarida hal qilishga intilishadi, chunki arbitraj sudlarining davlat sudlariga nisbatan bir qator mumkin bo'lgan afzalliklar mavjud.

Davlat sudlaridan farqli ravishda nizolashuvchi tomonlar nizoni ko'rib chiquvchi arbitirni o'zlari mustaqil tanlaydilar. Arbitraj tomonlarga o'z arbitrlarini tanlashga imkon beradi. Bu, ayniqsa, nizo predmeti yuqori darajada texnik bilimlar talab etadigan nizolarda foydalidir. Tegishli darajadagi tajribaga ega bo'lgan arbitrlar (masalan, qurilish nizosi bo'yicha miqdorni o'lchash bo'yicha ekspertiza yoki tijorat mulk huquqi bo'yicha ekspertiza, ko'chmas mulk nizosi) tanlanishi mumkin.

Arbitrajda nizolarni ko'rib hal qilish uchun talab etiladigan muddat ko'pincha davlat sudlarida talab etiladigan muddatdan kamroq vaqt oladi. Arbitraj muhokamasida arbitraj tili tanlanishi mumkin, sud muhokamasida esa vakolatli sud mamlakatining rasmiy tili avtomatik ravishda qo'llaniladi. Aksariyat huquqiy tizimlarda arbitraj qarori ustidan shikoyat qilish cheklangan, bu ba'zan afzallik hisoblanadi, chunki u nizoni hal qilish va ijro etish muddatini cheklaydi. Arbitraj qarorlarining ijro etish qator xalqaro konvensiya bilan mustahkamlangan hisoblanadi.

Bundan tashqari ushbu sudlar davlatlarning umumiy yuridiksiya sudlaridan mustaqilligi. Buning sababi, ikkinchi bir tomonning milliy sudi ustunligi va ularga yon bosishidan xavfsiraydi. Anashunday holatda nizolarni hal etishda xalqaro arbitraj sudlari muhim rol o'ynaydi. Tomonlarning roziligi arbitrlarning nizolarni hal etishda eng muhim asos bo'lib xizmat qiladi. Ayni paytda taraflarning kelishuvi

orqali arbitirlarning nizoni ko‘rib chiqishdagi vakolatlarini cheklanishi mumkin. Xususan, arbitirlar bunday holatda faqat tomonlarning kelishuvidagi nizoli masala yuzasidan qaror qabul qila oladilar.

Xususan, qaysi soha bo‘lishidan qat’i nazar, arbitraj institutining quyidagi afzalliklarni misol qilish mumkin⁵. Ular:

1. Umumiy yuridiksiya sudlari tomonidan yo‘l qo‘yilishi mumkin bo‘lgan bir yoqlamalik, tengsizlik holatlarini oldini oladi;
2. Davlat sudlariga qaraganda arzonroq;
3. Nizo bo‘yicha qarorlar odatda tezroq muddatda qabul qilinadi;
4. Arbitrajlarda sud jarayonlari davlat sudlariga qaraganda ancha moslashuvchan;
5. Protsesslar maxfiyligi ta‘minlanadi;
6. Arbitrajlarda Dalillarni rasmiylashtirish va u bilan bog‘liq qoidalar qo‘llanilmaydi;
7. Tomonlar o‘zaro arbitrlarni kelishib olishlari mumkin.

Yuqoridagilar bilan bir qatorda arbitraj sudlarining o‘ziga xos kamchiliklari, hal etilishi lozim bo‘lgan bir qancha jihatlari mavjud. Ular quyidagilar:

Apellyatsiya uchun juda cheklangan yo‘llar mavjud, ya’ni noto‘g‘ri qarorni osongina bekor qilib bo‘lmaydi. Odatda tezroq deb hisoblansa-da, hay’atda bir nechta arbitrlar bo‘lsa, ularning tinglash sanalari bo‘yicha jadvallarini uzoq vaqt davomida o‘tkazish kechikishlarga olib kelishi mumkin. Ayrim huquqiy tizimlarda arbitraj qarorlari sud qarorlariga qaraganda kamroq ijro imkoniyatlariga ega.

Tomonlar shartnoma tuzish jarayonida nizolarni hal etish usullarini kelishib oladilar. Xususan, shartnoma bandlariga nizolarni hal etish uchun arbitrajlariga

⁵ Mazirow A. The advantages and disadvantages of arbitration as compared to litigation //Retrieved on June. – 2008. – T. 24. – C. 2014.

taqdim etish qoidasi belgilab qo'yiladi. Shartnomadagi ushbu band arbitraj izohi ham deyiladi.

Mediatsiya institutida nizolashuvchi shaxslar mediatori o'zlari tanlaydilar va mediatsiya jarayoniga ixtiyoriy kirishadilar. Sudda taraflar sudyani tanlay olmaydi, sudga esa faqat yashash joylari bo'yicha murojaat qilishga majburlar, agar sudning vazifasi taraflarning qaysi biri haq yoki aybdorligini aniqlashdan iborat bo'lsa, mediatsiya taraflarning kelishuviga erishishga hamda mediatorning yordami bilan nizoni hal qilishning turli xil yechimlarini muhokama qilishga qaratilgan; sudda nizolashayotgan taraflar sud qaroridan norozi bo'lgan taqdirlarida ham uni bajarishga majburlar. Mediatsiya institutida qarorlar taraflarning o'zaro kelishuvi asosida qabul qilinadi hamda taraflar ushbu qarorni ixtiyoriy ravishda bajarish majburiyatini oladilar; mediatsiya an'nanaviy sud jarayonlariga nisbatan maxfiy tarzda o'tkaziladi va taraflar istagan vaqtda ushbu jarayonni davom ettirishdan voz kechishi mumkin, sudda esa aksincha, muzokaralar istalgan vaqtda taraflar tomonidan tugatilib bo'lmaydi, jarayon ham, odatda, oshkora bo'ladi; hozirda milliy sudlarning ish hajmi yuqoriki, ishlarni ko'rib chiqish uzoq vaqtga cho'zilib ketadi, mediatsiya jarayoni esa juda qisqa muddatda yakunlanishi mumkin; mediatsiya sud jarayoniga qaraganda har tomonlama tejamli hisoblanadi. Mediatsiya sud nizolarni hal qilishning muqobil usuli bo'lib, sudga nisbatan qator farqlarga ega: mediatsiyada taraflar istaganlaricha barcha masalalarni bemalol muhokama qiladilar; sud jarayoni protsessual qonunlar doirasida o'tkaziladi, qaror faqat qonunga asoslanib qabul qilinadi, mediatsiyada esa qarorni taraflarning o'zlari qabul qiladilar. Mediatsiya nazariy jihatdan nizolarni hal qilishning arzon va tezkor shakli hamda sud jarayoniga norasmiy alternativ hisoblanadi. Mediatsiya nizolarni hal qilishning boshqa usullari, xususan nizolarni sud tartibida hal qilishdan o'zining bir qator afzalliklari bilan ajralib turadi. Jumladan, nizolarni hal qilishning muqobil protsedurasi sifatida,

mojaro ishtirokchilariga nizolarni hal qilish variantlarini mustaqil ravishda belgilash huquqini berish kabi afzalliklarga ega. Shu bilan birga, nizo tomonlari moliyaviy mezonlari, raqobatbardoshligi, bozor narxlari va ishbilarmonlik obro'sini hisobga olgan holda ularning tijorat ehtiyojlaridan kelib chiqib manfaatli yechim to'g'risida kelisha olishlari mumkin.

Mediatsiya	Sud jarayoni	Arbitraj
Mediatsiya jarayoniga taraflar ixtiyoriy kirishadi	Sudda esa bunday ixtiyoriylik mavjud emas	Nizoni arbitrajda ko'rib chiqish uchun arbitraj kelishuvi mavjud bo'lishi kerak
Mediatorni taraflar tanlaydilar	Sudiyani tanlash mumkin emas	Odatda arbitrlarni tomonlar tanlaydi
Mediatsiya jarayonini o'tkazish vaqti (muddati)ni taraflar belgilaydilar	Sud jarayoni ko'p vaqt talab qilishi mumkin (qancha davom etishi noma'lum - apellyatsiya, kassatsiya va hok.	Arbitraj jarayoni mediatsiya va an'anaviy sud jarayonlariga qaraganda uzoqroqqa cho'zilishi mumkin
Professional mediatorning xizmatlari pullik (qancha vaqt sarflanishiga bog'liq), bepul ham o'tkazilishi mumkin	Nizoning xususiyatiga qarab, belgilangan miqdorda davlat boji to'lanadi	Arbitraj jarayoni mediatsiya va an'anaviy sud jarayonlariga qaraganda ancha qimmatga tushishishi mumkin
Maxfiy jarayon (taraflarning roziligisiz ma'lumot oshkor etilmaydi)	Jarayon oshkora o'tadi, aytilgan vajlar bayonnomaga tushiriladi	Maxfiy jarayon (taraflarning roziligisiz ma'lumot oshkor etilmaydi)
Taraflar nizoni hal qilish yechimlarini shaxsan belgilaydilar	Sud faqat qonun doirasida qaror qabul qiladi	Taraflar arbitrajda qo'llaniladigan huquqni o'zlari oldindan tanlashlari mumkin
Taraflar mediator yordamida kelishadilar	Faqat bir tarafning foydasiga qaror qabul qilinadi	Arbitraj yakuni bo'yicha ikki taraf uchun ham majburiy bo'lgan hal qiluv qarori chiqariladi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, nizolarni muqobil hal qilishning mediatsiya va arbitraj usullaridan bugungi kunda keng foydalanilmoqda. Mazkur institutlardan foydalanishning afzaliklari bilan birga kamchiliklari ham mavjud.

Rivojlangan xorijiy davlatlarda mediatsiya va arbitraj instituti

Amerika Qo'shma Shtatlarida iqtisodiyot, siyosat, biznes sohasidagi har qanday jiddiy muzokara jarayoni mediatorlarsiz o'tmaydi. Sud jarayoni boshlangan paytda ham sudya nizoni mediatsiya yordamida hal etishni tavsiya qila oladi va bunga asosan jarayonni to'xtatishi mumkin. Amerikaning huquq tizimida nizolarni taraflar ixtiyoriy ravishda sudgacha hal etishini ta'minlash choralarini ko'rishiga katta e'tibor qaratilgan. Shunday qilib, AQShda mediatsiya tartib-taomilidan o'tgan 95 foiz ish sudga yetib bormaydi. Amerikaning ko'p shtatlarida oilaviy mediatsiya bo'yicha alohida qonunlar qabul qilingan⁶.

Yuqoridagilardan ko'rinib turibdiki, AQSH mediatsiyani nizolarni hal qilishda muqobil usul sifatida o'z huquq tizimiga keng joriy qilgan. Yuzaga kelgan iqtisodiyot, siyosat, biznes sohasidagi har qanday nizo birinchi navbatda an'anaviy sudda ko'rilishidan oldin, taraflar mazkur nizoni mediatsiya institutida hal qilish choralarini ko'rishi zarur. Bundan tashqari amaliyotda oilaviy nizolar ko'p yuzaga kelishi va mazkur nizolar boshqa ijtimoiy munosabatlar natijasida yuzaga keladigan nizolardan farq qilganligi sababli, Amerikaning ko'p shtatlarida oilaviy mediatsiya bo'yicha alohida qonunlar qabul qilingan.

Buyuk Britaniya qonunlarida agar taraflardan biri nizoni mediatsiya yo'li bilan hal qilishni xohlamasa, u sudda g'olib bo'lganligidan qat'iy nazar unga sud xarajatlarini to'liq qoplash yuklanadi. Angliyada hatto "**Maxsus telefon**" (*Hot line*) xizmati mavjud, unga mamlakatning xohlagan chekkasidan qo'ng'iroq qilish, kelib chiqqan nizoni vaqt jihatdan cheklanmagan holda ta'riflash, mediatorlikka ma'qul nomzodlarni tanlash, nizo holatiga mos mutaxassisdan takliflar olish mumkin. Kichik nizolarning deyarli 96 foizi ana shu telefon orqali hal qilinadi. Oilaviy nizolarda mediatsiya xarajatlari oilaning moliyaviy ahvoli tekshirilganidan so'ng, davlat tomonidan qoplanishi mumkin. Ayrim tashkilotlar ham mediatsiya

⁶ Forrest S.Mosten. "The Evolving Field of Mediation in the United States". Bond Law Review 14-16-p. (2022).

xizmatlarini bepul ko'rsatadilar, bu sudlardagi mediatsiya dasturlari doirasida amalga oshiriladi. Umuman olganda, mediatsiyaning xarajatlari bepul yuridik yordam doirasida sud muhokamasidagi kabi bir xil shartlarda va bir xil prinsip asosida qoplanadi⁷.

Angliya qonunlarida nizoni suddan tashqari tartibda mediatsiya yo'li bilan hal qilishni xohlamagan tomonga, u sudda g'olib bo'lganligidan qat'iy nazar unga barcha sud xarajatlari yuklanishi belgilab qo'yilganligi fuqarolar o'rtasida vujudga kelgan nizolarni birinchi navbatda mediatsiya instituti orqali hal qilinishini amaliyotga keng joriy etilishiga sabab bo'lgan. Shuningdek, "maxsus telefon" xizmatini yo'lga qo'yilganligi fuqarolar o'rtasida yuzaga kelgan nizolarni masofaviy va ortiqcha xarajatlarsiz hal qilinishiga sabab bo'ladi.

Germaniyada mediatsiya odil sudlov tizimining ajralmas qismidir. Tajribali mediatorlar sudlarning ichida faoliyat olib borganliklari sababli, sudlarning ish hajmi sezilarli ravishda kamayib boradi. Germaniyaning huquq sohasiga ixtisoslashtirilgan maktablarning aksariyat qismida mediatsiya kurslari mavjud. Qonunlarga asosan muomala layoqatiga ega bo'lgan har qanday jismoniy shaxs mediator bo'lishi mumkin. Ularga nisbatan ma'lum bir mutaxassislik bo'yicha ma'lumot va sertifikatga ega bo'lish yoki sudlanmaganlik holatlari yuzasidan alohida talablar qo'yilmagan. Lekin shunday bo'lsada, Germaniyada mediatorlik sertifikatini olish uchun ixtiyoriy tayanch kurslar tashkil qilingan bo'lib, istalagan shaxslar ushbu kurslarda o'qish mumkinligi belgilangan. Hozirgi vaqtda Germaniyada oilaviy mediatsiyani xususiy mediatorlar ham o'tkazishi mumkin. Oilaviy mediatsiyani o'tkazish uchun asosan psixologiya sohasida maxsus bilimlarga ega mutaxassislar jalb qilinadi⁸.

⁷ Miryana Nestic. "Mediation – On the Rise in the United Kingdom?". *Bond Law Review* 11-17-p. (2022).

⁸ See the institute of "transaction" in the Italian penal law of 14th-16th century and the institute of "Wergeld" used in Germanic law tradition, Saxonian Laws (800), Sachsenspiegel (1209), described at Hehn, *ibid*, notes 23-24, where a

Germaniyada ixtisoslashtirilgan maktablarning aksariyat qismida mediatsiya kurslari mavjudligi aholining ushbu institutdan xabardorlik darajasi oshishiga sabab bo'ladi. Oilaviy mediatsiyani o'tkazish uchun asosan psixologiya sohasida maxsus bilimlarga ega mutaxassislar jalb qilinishi esa, er va xotin o'rtasida yuzaga kelgan nizolarni tinch va samarali usulda hal qilinishga olib keladi.

Yaponiyada mediatsiya sud tomonidan olib boriladi (suddagi mediatsiya). Asosan mediatsiya institute orqali fuqarolik-huquqiy munosabatlar, tijoratga doir nizolar va oilaviy nizolarni ko'rib chiqiladi. Suddagi mediatsiyadan tashqari, davlat idoralari tomonidan ham mediatsiya tartib-taomili amalga oshiriladi. Ushbu mediatsiyada, asosan iste'molchilar bilan bog'liq va mehnat munosabatlaridan kelib chiqqan nizolar hal qilinadi⁹.

Avstriyada mediator - kasblar nomenklaturasiga kiritilgan. Oilaviy nizolarda mediatsiya majburiy bo'lib, u ikki mediator (gender tengligiga tayangan holda ayol va erkak) tomonidan o'tkaziladi, ulardan biri yuridik ma'lumotga ega bo'lgan, ikkinchisi ijtimoiy-psixologiya sohasidagi mutaxassis bo'lishi lozim. Oilaviy mediatsiyaning xarajatlari davlat tomonidan qoplanadi¹⁰.

Avstriyada mediator kasblar nomenklaturasiga kiritilganligi aholi orasida mediatorlikka ham alohida kasb sifatida qaralishiga va mazkur soha rivojlanishiga katta ta'sir qiladi.

Xalqaro savdo va investitsiyaviy munosabatlar kuchayib borgani sayin ushbu munosabatlardan kelib chiqqan, nizolar ham ko'payib bormoqda. Ta'kidlash lozimki, bugungi kunda ushbu turdagi nizolar ko'paygani sari borgan sari xalqaro

compensation had to be paid to reach reconciliation; see as well: Gerhard Köbler, *Deutsche Rechtsgeschichte*, (2011) 60-p.

⁹ Juraeva X. "Медиация – муросаи мадора" // "Huquq va burch" ("Law and Duty" journal), 2019, №2, 45 - p.

¹⁰ Certain parts of this article are based on: Ulrike Frauenberge-Pfeiler, "Austria", in Carlos Esplugues, José Luis Iglesias and Guillermo Palao (eds), *Civil and Commercial Mediation in Europe*, vol 1 (Insentia 2012), which is recommended for more comprehensive insights into mediation in Austria (Manz 2008) 167.

arbitraj institutlari ham bir vaqtning o'zida rivojlanib bordi. Quyida xalqaro arbitraj institutlari ro'yxati berilgan.

1. Xalqaro Savdo Palatasi (ICC);

Xalqaro savdo palatasi eng mashhur arbitraj institutlaridan biri hisoblanadi. Xalqaro savdo palatasining xalqaro arbitraj sudi hech qanday sud tizimi hisoblanmaydi. Aksincha u sud tizimini nazorat qiluvchi ma'muriy organdir. Uning oxirgi tahrirdagi arbitraj qoidalari 2012-yil 1-yanvarda kuchga kirgan.

2. Singapur xalqaro arbitraj markazi (SIAC);

Singapur xalqaro arbitraj markazi Singapurda joylashgan notijorat xalqaro arbitraj tashkiloti bo'lib, o'z arbitraj qoidalari va UNCITRAL arbitraj qoidalari asosida arbitrajlarini boshqaradi.

3. Avstriya Federal iqtisodiy palatasining Xalqaro arbitraj markazi (Vena qoidalari);

Vena xalqaro arbitraj markazi (VIAC) Yevropaning etakchi arbitraj institutlaridan biri hisoblanadi. Vena xalqaro arbitraj markazi ("VIAC") mintaqaviy va xalqaro hamjamiyatda tijorat nizolarini hal qilish uchun markaz bo'lib xizmat qiladi. 1975-yilda Avstriya Federal Iqtisodiy Palatasining ("AFEC") departamenti sifatida tashkil etilgan VIAC so'nggi yillarda Yevropa, Amerika va Osiyonda arbitraj nizolarida ishtirok etib kelmoqda. Ayni paytda u mintaqadagi eng tajribali arbitraj markazlaridan biri hisoblanadi VIAC tashkil etilganidan beri 1700 dan ortiq sud jarayonlarini boshqargan. Vena qoidalari muvofiq xalqaro arbitrajda tajribaga ega etakchi arbitrlarning o'ziga xos tarmog'idan foydalanadi. 2018 yildan boshlab, VIAC ilgari mintaqaviy arbitraj sudlari ixtiyorida bo'lgan sof maishiy nizolarni hal qilishni ham o'z zimmasiga oldi. Bu harakat VIACning Avstriyadagi yetakchi arbitraj instituti sifatidagi mavqeini mustahkamladi.

O'zbekiston Respublikasida arbitraj va mediatsiya instituti

Bugungi kunda arbitraj taraflarga katta erkinlik berish bilan birga, nizolarni hal etish jarayoni ustidan nazorat qilish imkoniyatini ham taqdim etadi. Bu, ayniqsa, xalqaro tijorat arbitrajida muhim omil sanaladi. Chunki bir taraf ikkinchi tomonning sud tizimi talablarini bilmasligi, pirovardida boshqa taraf ustunlikka ega bo'lishi mumkin. Xalqaro arbitraj betaraf forumni taklif etadi va unda arbitr hamda taraflar nizoni hal etishda faqat adolat bilan yondashadi. Bundan tashqari, nizolarni hal qilish jarayonini taraflar manfaatlariga muvofiqlashtira olishi mumkinligi, uning moslashuvchanligi va nizo predmeti yuzasidan chuqur bilimga ega bo'lgan har qanday mutaxassisni arbitr sifatida tanlash imkoniyati mavjudligi arbitraj jozibadorligining oshishiga xizmat qiladi. Ish yurituvining sir saqlanishi esa nizoli taraflarning nomi, tijorat siri va obro'-e'tiboriga ziyon yetkazmaydi.

Yuridik, tijorat, moliyaviy yoki boshqa soha bo'yicha mahalliy yoki xorijiy mutaxassis arbitr sifatida tanlanishi, xalqaro ekspertlar jalb qilish mumkinligi, xalqaro arbitraj qarori yakuniy xarakterda bo'lishi va uni dunyo miqyosida ijrosi ta'minlanishi imkoniyati mavjudligi ham ana shunday afzalliklar sirasiga kiradi.

Mazkur afzalliklar bugungi kunda xalqaro tijorat arbitraji nufuzini oshiryapti, ko'plab xalqaro biznes operatsiyalari doirasidagi nizolarni hal qilishda undan foydalanilmoqda. Ma'lumotlar bugungi kunda yirik nizolarning 80 foizi xalqaro tijorat arbitrajlarida ko'rib chiqilayotganini ko'rsatmoqda. Masalan, Qirolicha Mariya nomidagi London universiteti White & Case xalqaro yuridik kompaniyasi bilan birgalikda o'tkazgan tadqiqotida so'ralganlarning 97 foizi so'nggi yillarda xalqaro tijorat arbitraji nizolarni hal qilishning asosiy vositasiga aylanganini ta'kidlagan.

O'zbekiston Respublikasining "Xalqaro tijorat arbitraji to'g'risida"gi qonuni BMT Xalqaro savdo huquqi bo'yicha komissiyasi tomonidan tayyorlangan. U barcha xalqaro talablarga mos keladi. Bu esa, o'z navbatida, mamlakatimizda

xalqaro tijorat arbitraji faoliyatining huquqiy asosi mavjudligini anglatib, uni rivojlantirish imkoniyatini yaratadi. **Birinchidan**, O‘zbekistonda xalqaro amaliyot va talablarga javob beradigan, mustaqil va xolis xalqaro arbitrajning faoliyat yuritishi ham mahalliy, ham xorijiy tadbirkorlik subyektlari uchun qo‘shimcha kafolat bo‘lib xizmat qiladi. Buning natijasida mahalliy biznes yuritish muhiti hamda mamlakatimiz investitsiyaviy jozibadorligi oshadi.

Ikkinchidan, mashhur xalqaro tijorat arbitraj institutlarining O‘zbekistonga kirib kelishi va faoliyat yuritishi mamlakatimizga xorijiy investorlar qiziqishi ortishiga xizmat qiladi.

Uchinchidan, xalqaro tijorat arbitraji milliy iqtisodiyotga qo‘shimcha xorijiy mablag‘lar kirib kelishiga sabab bo‘ladi. Chunki nizoni hal qilish uchun muayyan to‘lovlar amalga oshiriladi, yurtimizga xorijdan arbitrlar, taraflarning yuristlari va advokatlar jalb etiladi, ularga xizmat haqi to‘lanadi, taklif etilganlar, tabiiyki, mehmonxonalarda istiqomat qiladi, ovqatlanadi, tarixiy joylarni borib ko‘rishlari mumkin, sovg‘a-salomlar sotib oladi.

To‘rtinchidan, milliy huquqshunoslik sohasi rivojiga ta’sir ko‘rsatadi, jumladan, xalqaro yuridik kompaniyalar kirib keladi, xalqaro talablarga javob beradigan huquqshunoslarga ehtiyoj ortadi, huquqni qo‘llash jarayoniga xalqaro tajriba va amaliyot joriy etiladi. Qolaversa, ayni paytda, O‘zbekistonni Markaziy Osiyo va MDHda xalqaro tijorat nizolarini hal etish markaziga aylantirish uchun barcha imkoniyat mavjud. O‘zbekistonning jug‘rofiy o‘rni qulayligi, Buyuk ipak yo‘lida joylashgani, barcha rivojlangan mamlakatlar bilan aviaqatnovlar yo‘lga qo‘yilgani, zamonaviy mehmonxona va infratuzilmaning mavjudligi, shuningdek, mamlakatimizning betakror iqlimi, qadimiy obidalari, milliy urf-odat, an‘analari, turistik salohiyati, shirin taom, meva va sabzavotlarining mashhurligi arbitrlarni jalb etish, nizolarni aynan shu hududda hal etish imkoniyatini oshiradi.

2018-yil 28-iyun kuni O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlis senati tomonidan “Mediatsiya to‘g‘risida”gi qonun ma’qullanib, 3-iyul kuni O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan imzolandi. Ushbu qonun qabul qilinishi nizolarni hal etishning muqobil usullaridan biri bo‘lgan mediatsiyaning qanday tartibda olib borilishi belgilab qo‘yildi. Ushbu qonun nizolarni hal etishning muqobil usullarining yurtimizga kirib kelishiga asosiy turtki bo‘ldi. Ushbu qonun bilan fuqarolik huquqiy munosabatlar, shu jumladan tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirish munosabati bilan kelib chiqadigan nizolar, shuningdek yakka mehnat nizolari va oilaviy huquqiy munosabatlardan kelib chiqadigan nizolar agar qonunda boshqacha qoida nazarda tutilmagan bo‘lsa, taraflarning mediatsiyani qo‘llash bilan bog‘liq munosabatlarga nisbatan, agar qonunda boshqacha qoida nazarda tutilmagan bo‘lsa taraflarning xohish-istagi asosida, suddan tashqari tartibda, nizoni sud tartibida ko‘rish jarayonida, sud hujjatini qabul qilish uchun sud alohida xonaga (maslahatxonaga) kirganiga qadar, shuningdek sud hujjatlari va boshqa organlar hujjatlarini ijro etish jarayonida mediatsiya tartib-taomili qo‘llanilishi belgilandi.

Ushbu qonunda mediatsiyani amalga oshirishning o‘ziga xosligi, bosqichlari belgilab berilgan. Mediatsiya maxfiylik, ixtiyoriylik, taraflarning hamkorligi va teng huquqliligi, mediatorning mustaqilligi va xolisligi prinsiplari asosida amalga oshiriladi. Mediatsiyani amalga oshirishda taraflar tegishli huquq va majburiyatga ega bo‘ladilar. Ular mediatori erkin tanlaydilar. Mediatsiya yakuni bo‘yicha mediativ kelishuv imzolaydi.

Bugungi kunda Respublikamiz fuqarolari mediatsiyani quyidagi afzalliklari mavjudligi sabab, nizolarni aynan ushbu jarayon orqali hal qilishni afzal ko‘rishmoqda: tanlov erkinligi, adolatga tayanish, qarorlarni ishlab chiqish va qabul qilishdagi bevosita ishtirok, taraflarning qabul qilingan qarorlarga roziligi, protsessdan istalgan paytda chiqib ketish imkoniyati borligi, ishni ko‘rib chiqishga

ketadigan vaqt va ko'rib chiqish qiymati, maxfiylik ta'minlanishi, protsessning moslashuvchanligi hamda vaziyat va talablarga mutanosibli, butun jarayon korrupsiyaning har qanday ko'rinishlaridan holi ekani.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, mamlakatimizda arbitraj va mediatsiyani amalga oshirish mexanizmlari yildan yilga rivojlanib va keng qo'llanib borilmoqda.

Xulosa

Mamlakatimizda mediatsiyani amalga oshirish mexanizmi yildan yilga rivojlanib va keng qo'llanib borishiga qaramasdan ushbu sohada bir necha muammolar ham mavjud.

1. "Mediatsiya to'g'risida"gi qonun kuchga kirganiga deyarli 5 yil bo'ldi, lekin suddan tashqari yoki sud jarayonida mediatsiyaning imkoniyatlaridan foydalanish darajasi barmoq bilan sanagulik. "Mediatsiya to'g'risida"gi qonun 2019-yil yanvarda kuchga kirgan bo'lsada, bugungi kunga qadar mediatorlarning faoliyati, ular tomonidan ko'rilgan nizoli ishlar bo'yicha statistik ma'lumotlar yuritilmaganligi va mediatsiya mexanizmlari haqida jamoatchilikning xabardorlik darajasi pastligi natijasida u nizolarni hal etuvchi muqobil institutga aylana olmaganligini ta'kidlash mumkin.

Demak, mediatsiyani amaliyotga tatbiq etish va aholiga yetkazish uchun ommaviy axborot vositalari orqali targ'ibot va tushuntirish ishlarini yanada jadallashtirish maqsadga muvofiq. Mediatsiyaning yana bir muhim jihati, uni kitoblardan to'liq o'rganish qiyin, buning uchun nazariy bilimlardan foydalanib, amaliy mashg'ulotlarni ham o'zlashtirish zarur. Chunki mediatsiya qanday jarayon ekanligini faqat amalda ko'rgandan keyingina bilish mumkin. Aynan mediatsiya usullarini to'liq o'zlashtirish uchun mediatsiyaga doir treninglar katta ahamiyat kasb etadi, muhimi amaliy mashg'ulotlar muzokaralarni o'tkazishda kommunikatsiya

texnikalaridan foydalanish va mediatsiyaning nozik tomonlarini o'rganish uchun katta imkoniyatdir.

2. Bugungi kunda ijtimoiy munosabatlarni rivojlanganligi sari insonlar o'rtasida turli xil nizolar ham vujudga kelmoqda. Fuqarolar mazkur nizolarni hal qilish uchun mamlakatimizdagi sudlarga murojaat qilmoqda. Natijada sudlarda ish hajmi ko'payib, ushbu nizolarni hal qilish uzoqqa cho'zilmogda.

Rivojlangan mamlakatlar, xususan, Buyuk Britaniya, Avstraliya va AQSH tajribasiga asoslanib, fuqarolar o'rtasida yuzaga kelgan kichik nizolarni birinchi navbatda sudga emas, balki mediatsiya institutiga murojaat qilish orqali hal qilish mexanizimini qonunchiligimizga tadbiq qilish lozim. Bu jarayonda qonunchilikda qanday nizolar kichik nizolar hisoblanishi, ya'ni ularning kategoriyasi aniq belgilab qo'yilishi kerak. Shuningdek, fuqarolar o'rtasida yuzaga kelgan oilaviy nizolarni hal qilishda fuqarolar mediatsiya institutiga murojaat qilganda, davlat tomonidan professional mediatorlar bilan ta'minlash va barcha xarajatlarni qoplash amaliyotini yo'lga qo'yish muhim va dolzarb.

3. Hozirda Respublikamizda xalqaro arbitrlar soni juda kam miqdorni tashkil qiladi. Buning asosiy sabablaridan biri, ushbu mutaxassislarni yetishtirib chiqaruvchi oliygohlarning mavjud emasligi hisoblanadi.

Shu bois, tegishli mutaxassislarni yetishtirib chiqaruvchi oliygohlarni va ularni malakalarini oshiruvchi ta'lim muassalarini ko'paytirish muhim hisoblanadi.

Foydalanilgan normativ-huquqiy hujjatlar va adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasi “Mediatsiya to‘g‘risida”gi qonun, 03.07.2018-yil, O‘RQ-482-son;
2. O‘zbekiston Respublikasi “Sud hujjatlari va boshqa organ hujjatlarini ijro etish to‘g‘risida”gi qonun 29.08.2001 yil, 258-II-son;
3. Азарнова А.Н. Медиатсия: искусство примирят: технология посредничества в урегулировании конфликтов. М.: Инфотропик Медиа, 2015;
4. Аллахвердова О.В., Карпенко А.Д. Медиатсия – переговоры в ситуации конфликта. СПб.: Издательский Центр «Академия», 2010;
5. Бесемер Х. Медиатсия. Посредничество в конфликтах. Калуга: Духовное познание. 2004;
6. Берок Буш Р.А. Фолджер Д.П. Что может медиатсия. Трансформативный подход к конфликту. Пер с англ. – Киев: Издатель Захаренко В.А.- 2007, 264 с.;
7. Гаролд Абрамсон. Сопровождение сторон в процедуре медиатсии— М.: Издательство МСУПК, 2009. — 542 с.;
8. Давыденко Д. Л. Примирительные процедуры в европейской правовой традиции. - М.: Инфотропик Медиа, 2013. — 176 с.;
9. Якубова Д.Ш. Процедура медиации: основные этапы ее проведения //Материалы Международной научно-практической конференции «Инновационная наука в современном мире», Беларусь: Выдавецтва «Навуковы свет», 2020. – 100 с.;
10. Yakubova D.Sh. Mediatsiya: nizolarni hal qilishning muqobil usuli (uslubiy qo‘llanma). –Toshkent, 2020, 134 b.;
11. Якубова Д.Ш. Медиатсия – как альтернативный метод разрешения споров. Коммуникативные методы в медиатсии. //Научный

мультитематический журнал «Научные исследования XXI века» № 1 (3) 2020
г. -436 с;

12. Forrest S. Mosten. “The Evolving Field of Mediation in the United States”.
Bond Law Review 22 p. (2022);

13. Act on the Remuneration of Lawyers. Manbaa: https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_rvg/index.html;

14. Arbitration act of korea (Amended by Act No.6083 as of Dec. 31, 1999);

15. Bachand F. Overcoming Immunity–Based Objections to the Recognition
and Enforcement in Canada of Investor–State Awards //Journal of International
Arbitration. – 2009. – Т. 26. – №. 1;

16. Beketov O., Marchukov D. Refusing Recognition and Enforcement of
Foreign Arbitral Awards in Ukraine (Procedural issues and application of non-
arbitrability and public policy grounds) //Transnational Dispute Management
(TDM). – 2009. – Т. 6. – №. 1.